

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ АССОЦИИРОВАННОЙ МАЛЯРИЕЙ**Садиков У.Т., Мамажонова Х.Х., Тошпулатова М.П.**

Central Asian Medical University, г. Фергана, Узбекистан

Резюме. Артериальная гипертония и малярия являются приоритетными заболеваниями среди населения всего мира, в частности в тропических странах. Около 1 миллиарда больных и более 7,1 миллиона смертельных исходов в год связаны с повышением артериального давления. Огромная распространенность артериальной гипертонии определяет клиническую, социальную и экономическую значимость этого состояния для населения большинства стран мира. Особенно значимой в настоящее время является развитие «второй волны» эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний в развивающихся странах. В то время, когда малярия является приоритетной патологией в плане заболеваемости и смертности населения тропических стран, случаи больных с АГ сочетанных с малярией недостаточно изучены. Настоящим исследованием нами изучены особенности течения АГ ассоциированной малярией и обоснована разработка протокола ведения больных.

Ключевые слова: Артериальная гипертония (АГ), малярия, АГ ассоциированной малярией, тропические страны, ведение больных с АГ.

COURSE OF ARTERIAL HYPERTENSION ASSOCIATED WITH MALARIA**Sadikov U.T., Mamajonova Kh.H., Toshpulatova M.P.**

Central Asian Medical University, Fergana, Uzbekistan

Resume. Arterial hypertension and malaria are priority diseases among the population of the whole world, particularly in tropical countries. About 1 billion patients and more than 7.1 million deaths per year are associated with high blood pressure. The huge prevalence of arterial hypertension determines the clinical, social, and economic significance of this condition for the population of most countries of the world. Particularly significant at present is the development of the "second wave" of the epidemic of cardiovascular disease in developing countries. At a time when malaria is a priority pathology in terms of morbidity and mortality in the population of tropical countries, cases of patients with hypertension associated with malaria have not been sufficiently studied. In this study, we studied the features of the course of AH associated with malaria and substantiated the development of a protocol for managing patients.

Key words: Arterial hypertension (AH), malaria, malaria-associated hypertension, tropical countries, management of patients with hypertension.

МАЛЯРИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ АРТЕРИАЛ ГИПЕРТОНИЯНИНГ КЕЧИШИ**Садиков У.Т., Мамажонова Х.Х., Тошпўлатова М.П.**

Марказий Осиё Тиббиёт Университети, Фарғона ш., Ўзбекистон

Резюме. Артериал гипертония ва безгак (малярия) бутун дунё аҳолиси орасида, айниқса тропик мамлакатларда устувор аҳамиятга эга бўлган касалликлар ҳисобланади. Тахминан 1 миллиард бемор ва йилига 7,1 миллиондан ортиқ ўлим ҳолатлари юқори артериал босим билан боғлиқ. Артериал гипертониянинг кенг тарқалиши ушбу касалликнинг дунёнинг аксарият мамлакатлари аҳолиси учун клиник, ижтимоий ва иқтисодий аҳамиятини белгилайди. Ҳозирги вақтда ривожланаётган мамлакатларда юрак-қон томир касалликлари эпидемиясининг “иккинчи тўлқини” ривожланиши алоҳида аҳамият касб этмоқда. Мalaria тропик мамлакатлар аҳолиси орасида касалланиши ва ўлим кўрсаткичлари бўйича устувор патология бўлиб турган бир пайтда, малярия билан боғлиқ артериал гипертония ҳолатлари йетарлича ўрганилмаган. Ушбу тадқиқотда малярия билан боғлиқ артериал гипертониянинг кечиши хусусиятлари ўрганилди ва беморларни бошқариши (даволаш ва кузатув) протоколини ишлаб чиқиши асослаб берилди.

Калит сўзлар: артериал гипертония (АГ), малярия, малярия билан боғлиқ гипертония, тропик мамлакатлар, артериал гипертония билан касалланган беморларни бошқариши.

Артериальной гипертонией в мире страдает около 1 миллиарда человек и более 7,1 миллиона смертельных исходов в год связаны с повышенным АД [10]. Огромная распространённость АГ определяет клиническую, социальную и экономическую значимость этого состояния для населения большинства стран мира. В результате целенаправленной политики в области здравоохранения во второй

половине прошлого века было достигнуто значительное снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в странах Северной Америки, Западной Европы, Японии и Австралии [7]. Так в 1976-1980гг. в американской популяции количество пациентов, получавших лечение, составляло 31% от всех пациентов с гипертонией, а в 1999-2000гг уже 59%. Контроль АД (на уровне ниже 140/90 мм.рт.ст.) за тот же период составлял 10% и 34% соответственно [10]. Значимой проблемой в настоящее время является развитие «второй волны» эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний в развивающихся странах и бывших социалистических странах. Распространённость АГ в этих странах варьирует от 3% (Танзания) до 39% (Кыргызстан) [1]. Учитывая главную роль артериальной гипертонии в развитии ишемической болезни сердца и инсульта, контроль над уровнем АД становится важной задачей систем здравоохранения подавляющего большинства стран мира [7].

По данным германского информационного центра клинических руководств (Герман Гуиделине Слеларинг Хоусе) только в период с 1990 по 1999 гг. было создано 132 клинических руководства по ведению АГ. Такое большое число клинических руководств по лечению и диагностике АГ, по-видимому, отражает неудовлетворённость пользователей качеством существующих документов и, соответственно, желание найти более приемлемый вариант. Разногласия между специалистами касаются, в частности, того, какой классификации АГ необходимо придерживаться и какой уровень артериального давления необходимо считать «пороговым» для диагностики АГ, какой метод диагностики АГ наиболее оптимальный, какова оптимальная тактика назначения антигипертензивных препаратов, насколько эффективны те или иные способы немедикаментозного вмешательства и др. [2]. Среди всех сердечно-сосудистых заболеваний АГ занимает первое место по количеству посвящённых этой проблеме исследований (27,1%), что говорит о наличии большого объёма доказательной информации, полученной на основании РКИ, а также систематических обзоров и мета-анализов [3].

Малярия — опасное для жизни заболевание, вызываемое паразитами и передаваемое людям в результате укусов инфицированных самок комаров вида Анофелес. Малярия поддается профилактике и лечению. Согласно оценкам, в 2019 г. малярией во всем мире заболело 229 миллионов человек. В том же году от малярии, по расчетам, умерло 409 000 человек. Непропорционально высокая доля глобального бремени малярии приходится на Африканский регион ВОЗ. В 2019 г. в этом регионе произошло 94% всех случаев заболевания малярией и смерти от нее.

Малярия вызывается паразитами рода Пласмодиум. Эти паразиты передаются людям через укусы инфицированных самок комаров вида Анофелес, которые называются «переносчиками малярии». Существует пять видов паразитов, вызывающих малярию у человека, и два таких вида — П. фалсипарум и П. вивак — наиболее опасны.

Согласно оценкам, в 2018 г. на долю П. фалсипарум приходилось примерно 99,7% случаев заболевания малярией в Африканском регионе ВОЗ, 50% случаев в Регионе Юго-Восточной Азии ВОЗ, 71% случаев в Регионе Восточного Средиземноморья и 65% в Регионе Западной части Тихого океана.

Малярия — острая лихорадочная болезнь. У человека, не имеющего иммунитета, симптомы обычно появляются через 10–15 дней после укуса инфицированным комаром. Первые симптомы — лихорадка, головная боль и озноб — могут быть слабовыраженными, что затрудняет выявление малярии. Если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия П. фалсипарум может развиться в тяжелую болезнь, часто заканчивающуюся летальным исходом.

В эндемичных по малярии районах у людей может развиваться частичный иммунитет, при котором инфекции протекают без симптомов.

В 2019 г. риску малярии подвергалась почти половина населения в мире. Большинство случаев заболевания малярией и смерти от нее происходит в Африке к югу от Сахары. Однако риску также подвергаются такие регионы ВОЗ, как Юго-Восточная Азия, Восточное Средиземноморье, Западная часть Тихого океана и Америка.

Риск заражения малярией и развития тяжелой болезни значительно выше среди некоторых групп населения. Эти группы включают в себя младенцев, детей в возрасте до пяти лет, беременных женщин и людей с ВИЧ/СПИДом, а также не имеющих иммунитета мигрантов, мобильные группы населения и лиц, совершающих поездки. В рамках национальных программ по борьбе с малярией необходимо принимать особые меры по защите этих групп населения от малярийной инфекции с учетом их специфических обстоятельств.

Согласно выпущенному в ноябре 2020 г. последнему изданию Всемирного доклада о малярии, в 2019 г. в мире малярией во всем мире заболело 229 миллионов человек по сравнению с 228 миллионами в 2018 г. В 2019 году, по расчетам, от малярии умерло 409 000 человек по сравнению с 411 000 человек в 2018 г.

На Африканский регион ВОЗ по-прежнему приходится непропорционально высокая доля глобального бремени малярии. В 2019 г. в этом регионе произошло 94% всех случаев заболевания малярией и смерти от нее.

В 2019 г. приблизительно половина всех случаев смерти от малярии в мире произошло в шести странах: Нигерии (23%), Демократической Республике Конго (11%), Объединенной Республике Танзания (5%), Буркина-Фасо (4%), Мозамбике (4%) и Нигерии (4%).

Особенно восприимчивым к малярии контингентом являются дети в возрасте до пяти лет; в 2018 г. на их долю пришлось 67% (274 000) всех случаев смерти от малярии в мире[7].

В то время, когда малярия является приоритетной патологией в плане заболеваемости и смертности населения тропических стран, случаи больных с АГ сочетанных с малярией недостаточно изучены. Кроме того, нет научных исследований в том плане, что малярия, как системное заболевание, какое влияние оказывает на те, или иные патогенетические механизмы развития АГ? Например: поведение вегетативной нервной системы; изменение стенок артерий; влияние на ренин-ангиотензин-альдостероновой системы; изменения онкотического и коллоидно-осмотического давления в крови; поведение калий-натриевого насоса; и конечно же, поведение кальциевых каналцев. Нами допущенный единственный патогенетический механизм развития АГ при малярии это то, что малярия провоцирует развитие нефрита и АГ при малярии может быть нефрогенной. Данный аспект связи АГ с малярией подлежит к обстоятельному изучению.

Целью настоящего исследования является изучить особенности течения АГ ассоциированной малярией и обосновать разработку протокола ведения больных.

Материал и метод исследования. Проведено исследование в когортной группе больных с АГ в сочетании с малярией в количестве 100 человек в центральном госпитале имени Антонио Агошти-нью Нету в Городе Лубанго Республики Ангола за период январь-июль 2013 года. Для сравнения выбран рандомизированный репрезентативный контингент больных с АГ без малярии. Измерение артериального давления (АД) выполнено аускультативным методом Короткова-Рива-Роччи с помощью тонометра anerоидного типа, откалиброванного ртутным тонометром. Артериальная гипертензия оценена по классификации уровня АД (ВОЗ, 1999), согласно которой: АГ I-степени (мягкая) равна 140-159/90-99 мм рт.ст. (систолическое/диастолическое); АГ II-степени (умеренная) – 160-179 / 100-109 мм рт.ст. соответственно; АГ III-степени (тяжелая)- $\geq 180/\geq 110$ мм рт.ст.. Изолированная САГ $\geq 140/\leq 90$ мм рт.ст.

Диагностику малярии провели на основании клинико-паразитологических исследований согласно протокола ведения.

Результаты исследования. В когорте среди 100 больных с АГ ассоциированной малярией в возрасте 19-75 лет было 38 мужчин и 62 женщин. В группе сравнения были больные с диагнозом АГ без малярии в количестве 96 больных в возрасте 20-69 лет, среди которых 42 женщины и 54 мужчин. Таким образом влияние в сравниваемых группах таких факторов, как пол и возраст сведено к минимуму. 21 больных с АГ в сочетании с малярией были госпитализированы в связи с тяжестью состояния, обусловленное исключительно АГ. Другие осложнения малярии, обуславливающие тяжесть течения, такие как диарея, неврологические симптомы и анемия были исключены. Контингент больных с АГ без малярии состоял из госпитализированных и амбулаторных больных в количестве 19 и 77 соответственно. В основной группе больных при сборе анамнеза 53 (53%) больных страдали АГ до заражения малярией, у 47 (47%) АГ выявлена впервые.

Большой интерес вызывает группа больных с впервые выявленной АГ. В возрастном анализе показателей группы больных с впервые выявленной АГ в возрасте 19-39 лет было 32 пациента (68,1%), в возрасте 40-59 лет – 15 больных (31,9%) и старше 60 лет – 0.

В следующем этапе проведен анализ распределения больных по степени АГ среди больных с АГ в сочетании с малярией и АГ без малярии. При анализе степень достоверности отличия между двумя группами использован критерий Стьюдента. Согласно которого с АГ I-степени среди категории АГ+малярия составили 16 (16%) больных, с АГ без малярии-38 (39,5%) больных ($p < 0,05$); с АГ II-степени АГ+малярия имело место у 34 (34%) больных, с АГ без малярии – 30 (31,3%) больных ($p < 0,05$), с АГ III-степени больных с АГ+малярия было 50 (50%), с АГ без малярии 28 (29%) ($p < 0,005$).

Заслуживает внимание анализ проведенный по антигипертензивной терапии среди основной группы больных и группы сравнения. Данный анализ сделан по принципу комбинации антигипертензивных лекарств из группы блокаторов АПФ, бета-блокаторов, диуретиков, блокаторов кальциевых каналцев и блокаторов альфа адренорецепторов, т.е. монотерапия, комбинация 2-х лекарств и комбинация 3-х и более препаратов. Выявлено, что 8 (8%) больных с АГ+малярия получали монотера-

пию, у больных с АГ без малярии в 64 (66,6%) случаях применена монотерапия ($p < 0,005$). У 62 (62%) больных с АГ+малярия достигнут эффект сочетанием 2-х антигипертензивных препаратов, у больных с АГ без малярии в 25 случаях (26,0%) ($p < 0,05$). Для снижения и стабилизации артериального давления у больных с АГ+малярия применена антигипертензивная терапия в комбинации 3-х и более препаратов в 30 (30%) случаях, подобное вмешательство у больных с АГ без малярии потребовалось в 7 (7,3%) случаях ($p < 0,005$).

Результаты и их обсуждение. Артериальная гипертония и малярия являются приоритетными заболеваниями среди населения всего мира, в частности в тропических странах. Результаты литературного анализа свидетельствует о том, что исследования в плане изучения особенностей течения и лечения артериальной гипертонии в сочетании с малярией не проводились. Кроме того недостаточно изучены патофизиологические механизмы развития артериальной гипертонии при малярии. Данное положение изучения проблемы привело к тому, что в протоколе ведения больных с малярией артериальная гипертония не учитывается как отягощающий фактор, такие как анемия, диаррея, неврологические проявления. Проведенное нами исследование по особенностям течения и лечения артериальной гипертонии у больных с АГ в сочетании с малярией (основная группа) и у больных с АГ не ассоциированной с малярией (группа сравнения) позволило выяснить следующие аргументы для решения проблемы ведения больных с артериальной гипертонией в тропических странах: во-первых, выявленная нами достоверное различие между групп обследованных с АГ+малярия и с АГ без малярии по степени артериальной гипертонии свидетельствовало о том, что у больных в сочетании с малярией АГ приобретает более агрессивный характер; во-вторых, больные с АГ в сочетании с малярией для снижения и стабилизации артериального давления требуют применения комбинации антигипертензивных препаратов из 2-х и более групп.

Выводы и практические рекомендации

1. Артериальная гипертония ассоциированная с малярией требует особого внимания в ведении больных амбулаторно и в стационаре. Кроме того необходимо установить диспансерное наблюдение за ними.
2. Артериальную гипертонию необходимо принимать в протоколе ведения больных с малярией как отягощающий фактор.
3. Малярия сопровождающаяся признаками артериальной гипертонии высокой степени должна быть оценена как тяжелая форма.
4. Поведение таких патофизиологических механизмов регуляции артериального давления, как вегетативная нервная система, онко- и осмотическое давление крови, калий-натриевый насос, блокада кальциевых каналцев, ренин-ангиотензин-альдостероновая система и стенки артериальных сосудов при малярии требует дальнейшего научного изучения.

Список литературы:

1. Young J.H., Parler B., Bristol B., Klag M.J. The coming epidemic: Hypertension in rural Kyrgyzstan, Central Asia. *J. Hum. Hypertension*, 2015 Feb.; 19(2):145–148.
2. Tanne J.N. European guidelines on hypertension more flexible than those in United States. *BMJ* 2014; 328:1279.
3. Pater C. Current trends in the cardiovascular clinical trial arena (I). *Curr. Control Trials Cardiovasc. Med.* 2014;5:4–8.
4. 2012 World Health Organization – International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. Guidelines Subcommittee. *Journal of Hypertension* 2012;17:151–183.
5. Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC-VII). U.S. Department of Health and Human Services. National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute, National High Blood Pressure Education Program. NIH Publication No. 03-5233, May 2013.
6. Veteran Health Administration, Department of Defense. Clinical Practice Guideline for Diagnosis and Management of Hypertension in the Primary Care Setting, May 2011, Version 1.0.
7. Всемирный доклад о малярии, ВОЗ, 2019 г.

Для цитирования: Садиков У.Т., Мамажонова Х.Х., Тошпулатова М.П. Течение артериальной гипертонии ассоциированной малярией // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 883–886. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777721>